

Introductie van valse christusdoorn in een Agroforestry Systeem

www.af4eu.eu

35 jaar oude valse christusdoorn in lijn met amandelbomen langs een graanperceel

De valse christusdoorn (*Gleditsia triacanthos* L.) is een boomsoort uit Noord-Amerika die ongeveer drie eeuwen geleden in Europa werd geïntroduceerd. Van nature heeft de boom grote, sterke doornen, maar tegenwoordig zijn er ook doornloze variëteiten beschikbaar. Deze snelgroeiende loofboom is winterhard tot ongeveer $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hij groeit het liefst op vruchtbare, vochtige bodems en langs rivieroeveren, maar doet het ook goed op kalkrijke gronden en kan perioden van droogte verdragen. In agroforestry kan de valse christusdoorn verschillende functies vervullen. Als houtsoort kan hij in goede omstandigheden in circa 25 jaar een hoogte van 15 meter bereiken, afhankelijk van de bodemkwaliteit. Het licht roodachtige kernhout is zeer hard en wordt vaak gebruikt voor meubels, palen en zelfs spoorbielzen. Als lid van de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) bindt hij stikstof uit de lucht, die via de afbraak van bladeren en wortels weer aan de bodem wordt teruggegeven. Om die reden kan hij ook in een gemengde vrucht- of haagbeplanting worden toegepast, waarbij hij als knotboom kan worden gesnoeid om de groei te maximaliseren en het onderhoud te vergemakkelijken. De valse christusdoorn past ook goed in een veehouderijsysteem. Het loof kan worden gebruikt als veevoer, vooral de jonge scheuten. Hiervoor is een doornloze variëteit aan te raden. Toch zijn het vooral de verse peulen die door landbouwhuisdieren worden gewaardeerd, omdat ze rijk zijn aan suiker. Schapen en geiten, die hun voedsel goed kauwen, kunnen de harde zaadhuiden breken en zo profiteren van de eiwitten die ze bevatten. Tot slot maakt het dichte hout de valse christusdoorn ook geschikt als onderdeel

een windscherm.

Funded by
the European Union

Tsoukalia Carpente

Productie van regenwormen

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

